

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.7

КЛИМАШ Н.І.
ПОГУКАЄВА А.А.

Кредитування корпорацій: сучасні реалії та виклики

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах фінансової глобалізації економіка будь-якої країни не в змозі успішно функціонувати без доступу корпорацій до кредитних ресурсів. Таким джерелом формування фінансових ресурсів виступає банківський кредит, який покликаний сприяти диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання, модернізації обладнання та провадженню інвестиційних проектів.

Постановка проблеми. З метою підвищення ефективності господарювання та забезпечення прибутковості, підприємствам доцільно вивчати умови залучення кредиту та визначати економічні наслідки такого фінансування.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою дослідження є обґрунтування напрямів ефективного залучення банківських кредитів. Для досягнення цієї мети поставлено наступні завдання: проаналізувати діючу практику банківського кредитування сфери корпоративного сектору та провести аналіз умов надання кредитів банками України.

Методи дослідження. У роботі використані метод аналізу та синтезу, метод порівняння, метод узагальнення даних, аналітичний та системний підхід.

Результати дослідження. Визначено особливості кредитування малих та великих підприємств та роль, яку відіграє життєвий цикл підприємств при наданні банківських позик. Проведено аналіз банківських кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, а також наведена їх структура за строками погашення. Складено рейтинг банків за рівнем надійності щодо позик, наданих корпоративним клієнтам.

Галузь застосування результатів. Результати наукового дослідження можуть бути використані вітчизняними корпораціями для проведення операцій із залучення банківських кредитів на вигідних умовах.

Висновки. Для успішної та ефективної діяльності корпорації важливо визначити необхідність залучення додаткових коштів на умовах, що відповідають потребам та цілям підприємства. В основному, корпорації використовують позичені кошти на розвиток, розширення виробничих потужностей, фінансування оборотного капіталу, пошук нових ринків збуту, нових бізнес-напрямів тощо.

Ключові слова: банки, кредитування, корпоративне кредитування, позикові кошти, облікова ставка.

Кредитование корпораций: современные реалии и вызовы

Актуальность темы исследования. В современных условиях финансовой глобализации экономика любой страны не может успешно функционировать без доступа корпораций к кредитным ресурсам. Таким источником формирования финансовых ресурсов выступает банковский кредит, призванный способствовать диверсификации деятельности хозяйствующих субъектов, модернизации оборудования и осуществлению инвестиционных проектов.

Постановка проблемы. С целью повышения эффективности хозяйствования и обеспечения прибыльности предприятиям целесообразно изучать условия привлечения кредитов и определять экономические последствия такого финансирования.

Постановка целей и задач исследования. Целью исследования является обоснование направлений эффективного привлечения банковских кредитов. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: проанализировать действующую практику банковского кредитования сферы корпоративного сектора и провести анализ условий предоставления кредитов банками Украины.

Методы исследования. В работе использован метод анализа и синтеза, метод сравнения, метод обобщения данных, аналитический и системный подход.

Результаты исследования. Определены особенности кредитования малых и крупных предприятий и роль, которую играет жизненный цикл предприятий при предоставлении банковских ссуд. Проведен анализ банковских кредитов, предоставленных нефинансовым корпорациям, а также приведена их структура относительно сроков погашения. Составлен рейтинг банков по уровню надежности займов, предоставленных корпоративным клиентам.

Область применения результатов. Результаты научного исследования могут использоваться отечественными корпорациями для проведения операций по привлечению банковских кредитов на выгодных условиях.

Выводы. Для успешной и эффективной деятельности корпорации важно определить необходимость привлечения дополнительных средств на условиях, отвечающих потребностям и целям предприятия. В основном корпорации используют заемные средства на развитие, расширение производственных мощностей, финансирование оборотного капитала, поиск новых рынков сбыта, новых бизнес-направлений и т.д.

Ключевые слова: банки, кредитование, корпоративное кредитование, заемные средства, учетная ставка.

KLYMASH N.I.
POHUKAIEVA A.A.

Lending to corporations: current realities and challenges

Relevance of the research topic. In today's conditions of financial globalization, the economy of any country is unable to function successfully without corporate access to credit. Such a source of financial resources is a bank loan, which is designed to diversify the activities of economic entities, modernization of equipment and investment projects.

Formulation of the problem. In order to increase the efficiency of management and ensure profitability, it is advisable for companies to study the conditions of the loan and determine the economic consequences of such financing.

Setting goals and objectives of the study. The purpose of the study is to substantiate the directions of effective attraction of bank loans. To achieve this goal, the following tasks are set: to analyze the current practice of bank lending in the corporate sector and to analyze the conditions of lending by Ukrainian banks.

Research methods. The method of analysis and synthesis, method of comparison, method of generalization of data, analytical and system approach are used in the work.

Results of the research. *The peculiarities of lending to small and large enterprises and the role played by the life cycle of enterprises in providing bank loans are identified. The analysis of bank loans granted to non-financial corporations is carried out, their structure by maturity is also given. Banks have been rated on the level of reliability in terms of loans to corporate clients.*

Field of application of results. *The results of scientific research can be used by domestic corporations to conduct operations to attract bank loans on favorable terms.*

Conclusions. *For the successful and efficient operation of the corporation, it is important to determine the need to raise additional funds on terms that meet the needs and goals of the enterprise. In general, corporations use borrowed funds for development, expansion of production capacity, financing of working capital, search for new markets, new business lines and more.*

Key words: *banks, crediting, corporate crediting, borrowed funds, discount rate*

Постановка проблеми. Вітчизняним корпораціям іноді доводиться стикатися із різноманітними економічними викликами, зокрема, з фінансовими труднощами та обмеженістю власного капіталу. Нестача власних фінансових ресурсів заважає підприємству розвиватися, обмежує його можливості щодо впровадження нових технологій, збільшення кількості робочих місць тощо. Для вирішення даної проблеми, підприємствам доводиться звертатися до різноманітних провайдерів капіталу. Одним із джерел залучення капіталу є банківські кредити, які можуть суттєво сприяти розвитку підприємства та нарощуванню обсягів виробництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню процесів становлення та розвитку ринку корпоративного кредитування присвячені наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Р. Джуччі, Р. Кірхнер, Д. Шарфштейн, Д. В. Бураков, Н.І. Версаль, С.В. Глуценко, О. Д. Вовчак, Л.В. Кузнєцова, О.В. Дзюблюк, Д.Ю. Кретов, Л.В. Жердецька та інших. Незважаючи на те, що існує чимало наукових досліджень у даному напрямку, все ж таки залишається актуальним питання щодо більш детального вивчення ситуації, пов'язаної з сучасним кредитуванням корпоративних клієнтів банками України.

Метою дослідження є обґрунтування напрямів ефективного залучення банківських кредитів. Для досягнення цієї мети поставлено наступні завдання: проаналізувати діючу практику банківського кредитування сфери корпоративного сектору та провести аналіз умов надання кредитів банками України.

Виклад основного матеріалу. Для суб'єктів господарювання вкрай важливим є питання доступності банківських кредитів та економічної доцільності щодо їх залучення. Далеко не всі ві-

тчизняні підприємства мають можливість залучати кредити за існуючих кредитних умов на ринку, адже відсоткові ставки за ними доволі значні, порівняно із розвиненими країнами. Прийнято вважати, що лише прибуткові компанії із стабільними доходами можуть претендувати на кредитні ресурси. Підтвердженням вищесказаного є дані Національного банку України щодо вартості кредитів на кінець листопада 2021 р. [7]. Так, суб'єкти господарювання можуть залучати короткострокові банківські кредити за середньою ставкою – 9,2%, а довгострокові – 13,5% відповідно. Дані показники свідчать про те, що для того, щоб сплачувати кредит і залишатись успішним на ринку, підприємство повинно мати валову рентабельність активів не нижчу ніж 10–14%. Для малих і середніх підприємств у кризових умовах господарювання даний відсоток є значним і часто недосяжним.

Життєвий цикл і доходність підприємства безпосередньо впливають на здатність залучати банківські позики. Для малого бізнесу започаткування власної справи прямо залежить від статків власника та родини. Зі зростанням доходів таке підприємство має шанси виборювати гранти та залучати «ангельські інвестиції». Особливістю «ангельських інвестицій» є вкладання коштів у нові проекти та стартапи з високою ризиковістю.

Підприємство, яке успішно розвивається, може залучати кошти за допомогою крауфтфандингу. Даний вид фінансування безпосередньо пов'язаний з однією із онлайн платформ, на якій розміщується інформація про товар або соціальну ініціативу, а всі бажаючі можуть виступити інвесторами і надати кошти. Реєстрація на платформі, обґрунтування доцільності вкладання коштів та презентація підприємства – справа не проста і потребує професійних маркетингових знань та навичок.

Наступною сходинкою у можливості залучення позикових коштів для підприємства може бути венчурне фінансування. Даний вид фінансування, як і «ангельські інвестиції», пов'язаний із ризиковими видами бізнесу, вкладанням коштів у приватні, а не публічні компанії та початково інвестиціями у людський капітал, а вже пізніше підприємство як таке.

Венчурні фонди охоче вкладають інвестиції у випадку, якщо в країні є правовий захист на належному рівні та значний інтелектуальний потенціал, завдяки якому і генеруються ідеї.

Якщо підприємство на стадії зрілого розвитку продовжує нарощувати прибутковість, збільшує частку ринку та диверсифікує види діяльності, тільки тоді воно має всі шанси залучити банківський кредит. Фінансисти часто називають кредит ліками для здорових, і це цілком виправдано, адже тільки фінансово-стійке, успішне та результативне підприємство зможе сплачувати відсотки за користування таким ресурсом.

Для ефективного забезпечення діяльності малих та великих підприємств існують певні особливості.

Для малих підприємств основним джерелом фінансування, на яке вони в першу чергу розраховують, є власний нерозподілений прибуток, але через брак таких коштів їм все частіше доводиться шукати фінансові ресурси на фінансовому ринку, звертаючись до банківських установ. Залучення банківського кредиту є основною технологією для запозичення необхідних коштів, які дають змогу малому бізнесу використовувати їх на придбання основних і поточних активів, погашення дебіторської заборгованості та інших зобов'язань [1].

Кредитування суб'єктів малого підприємництва банківськими установами на практиці здійснюється з обережністю. Така ситуація виникає у зв'язку з труднощами через надання гарантій повернення кредитних коштів, що пов'язано з відсутністю тривалої кредитної історії, підвищеними виробничими ризиками, відсутністю нерухомості, яка могла би слугувати заставою повернення кредиту. Також великий вплив на рішення банків щодо видачі кредитів має непрозора діяльність певної частини малих підприємств, які приховують реальну фінансову звітність щодо своєї діяльності.

За даними Національного банку України, станом на серпень 2021 року, малий бізнес (річний дохід до 50 тис. євро) отримав від банків кредитних коштів на суму 72,6 млрд грн, це майже 10% від усіх кредитів, виданих бізнесу [6]. Хоча з року

в рік Національний банк стверджує про надлишки ліквідності на рахунках банків.

Внаслідок запровадження карантину, спричиненого пандемією COVID-19, яка стала викликом не тільки для вітчизняних підприємств, але й для всього світу, значних втрат зазнали особливо малі підприємства. За даними Спілки українських підприємців України у розпал кризи у березні 2020 року припинили свою діяльність та закрили свій бізнес внаслідок банкрутства приблизно 6% суб'єктів малого підприємництва, що є величезною проблемою для держави [3].

З метою сприяння розвитку кредитування малих підприємств у лютому 2020 року була затверджена Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». За цією програмою з 1 лютого 2020 року по 15 листопада 2021 року банкі-учасники видали 26 822 кредити на суму 70,9 млрд грн. З них майже 22,25 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 8,47 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 40,21 млрд грн в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів (рис. 1) [5].

Для більшості нефінансових корпорацій основними постачальниками фінансового капіталу є банківські установи. Завдяки визначеному механізму кредитування банки можуть безпосередньо впливати на корпоративну поведінку та стратегію розвитку корпорацій, які звертаються до них за позикою.

У сучасних реаліях розвитку світового фінансового простору кредитування корпоративних клієнтів відіграє ключову роль у розвитку бізнесу України, що має позитивні наслідки як для позичальників, так і для кредиторів. Так, для банку основною вигодою від такої співпраці є отримання прибутку, а для позичальника – банківські кредити дають змогу корпоративним клієнтам подолати фінансові труднощі та обмеженість власного капіталу, сприяють їх розвитку та модернізації шляхом впровадження нових технологій, пошуку нових бізнес-напрямів, зростанню робочих місць тощо.

Головним трендом банківської системи у 2021 р. є зростання попиту на кредити – до фінансових установ звертаються як місцеві компанії, так і споживачі. Роздрібне кредитування, за даними міжнародної рейтингової агенції Fitch, зростає на 25%, а корпоративне – на 22%. У кризовому 2020 р. реальні темпи зростання кредитування були майже нульовими.

Рисунок 1. Розподіл укладених кредитних договорів у розрізі цілей кредитування, млн. грн [5]

Загалом із вересня 2020 року чистий кредитний портфель українського бізнесу збільшився на 44% у гривневому виразі – таких темпів банки не бачили останні 10 років. У підсумку рентабельність капіталу банківського сектору з початку року зросла до 32%. Тоді як минулого року, за перші три квартали, показник становив 24% [2, с. 36– 42].

Високі прибутки вітчизняних банків, з одного боку, привертають до галузі увагу інвесторів – і вже з’являються новини про угоди щодо поглинання, а з другого – можуть допомогти їм покращити свої баланси. Адже скарги на спадок проблемних кредитів із попередніх років був головною причиною невисоких кредитних рейтингів місцевих гравців. Досліджуючи дані щодо банківських кредитів, наданих нефінансовим корпораціям протягом 2011–2021 рр. (рис.2), можна спостерігати, що у період 2011–2018 рр. їх обсяг щорічно збільшувався і максимальної

позначки кредити сягнули у 2018 році та становили 859 740 млн грн. У 2019 році обсяг банківських кредитів почав скорочуватись і у 2020 році досяг найнижчого значення за аналізований період, що пов’язано з економічною кризою, яка обумовлена пандемією гострої респіраторної хвороби COVID–19.

Незважаючи на те, що календарний рік ще не закінчився, можна відзначити, що ситуація з кредитуванням нефінансових корпорацій у 2021 р. поступово покращується, що є позитивним з точки зору забезпечення економічного зростання та розвитку великого бізнесу.

За прогнозами НБУ вітчизняний банківський ринок зростатиме й далі. На підтвердження даної тези є декілька аргументів. По–перше, у країні співвідношення банківських кредитів до ВВП становить лише 15%: 11% – частка юридичних осіб, а 4% – населення (рис. 3). У країнах Цен–

Рисунок 2. Кредити, надані банками нефінансовим корпораціям за 2011–2021 рр., млн грн [6]

тральної Європи цей показник приблизно на рівні 50% ВВП. По-друге, у банківській системі стрімко зменшується кількість неповернутих позик, що підвищує довіру до неї.

Так, обсяг непрацюючих кредитів із початку року зменшився на 56 млрд грн, а їхня частка у кредитному портфелі вітчизняних банків знизилася з 41% до 33% станом на 1 жовтня. Це є найкращим результатом від початку 2017 року, відколи обсяг NPL (непрацюючих кредитів) визначається за оновленою методологією [2, с. 36–42].

Багато що залежатиме від того, як класичні банки продовжать свою адаптацію до цифрової реальності та зростання популярності онлайн-інструментів для отримання позик і, наприклад, доступу до операцій із цінними паперами. Так, за даними консалтингової компанії KPMG, саме фінансово-технологічний сектор став справжньою зіркою європейського ринку венчурного інвестування у третьому кварталі 2021 р. [2, с. 36–42].

Одним із головних інструментів щодо визначення орієнтуру вартості залучених грошових коштів на відповідний період є облікова ставка, що безпосередньо впливає на вартість кредитів, які НБУ надає комерційним банкам. Окрім облікової ставки є й інші, не менш вагомі фактори впливу на банківські ставки за кредитами. Крім вартості ресурсів для банку на розмір ставки впливає також рівень ризиків за кредитами, тобто рівень ризику неповернення коштів. Наприклад, ризики кредитування великих підприємств є не такими суттєвими, як для малих, і тому для корпорацій ставки за кредитами встановлюються банками на досить близькому до облікової ставки рівні.

Для невеликих підприємств, які подекуди не мають прозорої фінансової звітності або ж більш вразливі до несприятливої економічної ситуації, ставки будуть вищими, а іноді банк взагалі може відмовити у кредитуванні таким підприємствам, якщо вважає ризик надто високим.

Розглядаючи динаміку зміни облікової ставки за 2015–2021 рр. (рис. 4), можемо спостерігати, що максимального значення вона набула у період з 04 березня 2015 року до 27 серпня 2015 року і становила 30%. Такий високий розмір облікової ставки був пов'язаний із зростанням інфляції, що у I кварталі 2015 року досяг 60,9%. Основною причиною прискорення інфляції стало коригування цін з огляду на девальвацію гривні. Варто зазначити, що в той період валютний ринок України знаходився в напруженому стані, пов'язаному з військовими діями на сході країни.

Мінімального значення облікова ставка набула у період 12 червня 2020 – 4 березня 2021 року і становила 6%. Це найнижчий рівень ставки за історію незалежної України.

Відповідно до рейтингу надійності українських банків за 2021 рік, сформованого редакцією журналу Новое время та Dragon Capital [2] традиційно найвищу оцінку отримують великі установи, що входять до іноземних банківських груп, або ж ті, які підтримуються західними державами: Райффайзен Банк Аваль (Австрія), Укрсіббанк (Франція), Сітібанк (США) й ОТП (Угорщина), Інг Банк (Нідерланди).

Прибуток вітчизняних банків за дев'ять місяців 2021-го зріс на 37% і становить 51,4 млрд грн. Це рекорд для аналогічних періодів останніх 10 років. Та і в річному вимірі він був побитий ли-

Рисунок 3. Рівень покриття кредитами ВВП у 2013–2021 рр., % [4, 6]

Рисунк 4. Динаміка облікової ставки НБУ за 2015–2021 рр. [6]

ше одного разу – в 2019–му. У той же час ВВП країни вийшов лише на 2,4% зростання у третьому кварталі, а до кінця року, за очікуваннями НБУ, становитиме 3,1%. Якщо взяти зростання економіки протягом перших двох кварталів, а це 1,8%, то внесок банківського сектору в цю динаміку становить майже третину.

Значний попит на кредити, висока дохідність державних паперів, покращення кредитної поведінки позичальників допомогли банкам зафіксувати не очікувано високі фінансові показники.

Найуспішнішим серед них залишився державний ПриватБанк, який з 21,2 млрд грн. прибутку, а це 41% від загального показника, з великим відривом випереджає решту конкурентів.

Серед приватних установ найкращі результати має Райффайзен, що репрезентує в Україні однією австрійську банківську групу.

Для успішної та ефективної діяльності корпорації важливо визначити необхідність залучення додаткових коштів на умовах, що відповідають потребам та цілям підприємства. Загалом, підприємства залучають кредитні кошти на розвиток, фінансування оборотного капіталу, розширення виробничих потужностей, пошук нових ринків збуту, нових бізнес-напрямів тощо.

Для покриття вищезазначених потреб банки можуть запропонувати позичальникам широкий спектр кредитних інструментів. Водночас банки прагнуть співпрацювати із корпораціями з прозорою діяльністю, структурою власності, належним фінансовим станом, достатньою кредитоспроможністю. Важливим етапом у прийнятті банками рішень щодо кредитування є фінансовий моніторинг позичальників та оцінка їх ділової репутації. Але найвагомішим чинником для

Таблиця 1. Рейтинг надійності банків за підсумками 8 місяців 2021 року

Банк	Місце в рейтингу	Норматив достатності капіталу на 01.10.2021, %	Приріст депозитів у гривневному еквіваленті, %	Рентабельність капіталу, %	Непрацюючі кредити в портфелі, %
Райффайзен Банк Аваль	1	16	25	33	3
Сітібанк	2	56	26	73	1
Інг Банк	3	90	43	7	0
Креді Агріколь Банк	4	16	15	25	2
Укрексімбанк	4	21	38	27	43
Приватбанк	5	28	9	57	71
Укрсиббанк	5	24	8	15	3
ОТП Банк	6	22	17	28	8
Ощадбанк	7	18	4	5	41
ПУМБ	7	15	41	40	8

Джерело: за даними [2, с. 36–42]

банку є розуміння бізнесу позичальника та перспектив його кредитоспроможності. Як правило, банки зобов'язують надати їм заставу та можуть накладати обмеження на діяльність корпорацій, які можуть мати як фінансовий, так і нефінансовий характер.

Висновки

Отже, за результатами аналізу кредитування банками України корпоративного сектору, можна зробити наступні висновки. Банківське кредитування відіграє важливу роль у розвитку економіки країни, сприяє диверсифікації діяльності підприємств, розширенню виробничих потужностей, впровадженню інновацій, раціональному використанню ресурсів, пошуку нових бізнес-ідей.

Обсяг наданих банками кредитів нефінансовим корпораціям у період 2011–2021 рр. в цілому мав зростаючу динаміку, за винятком періоду 2019–2020 рр., що пов'язано із кризою, спричиненою пандемією COVID-19. Нарощування обсягів виданих кредитів корпораціям безпосередньо призвело до зростання обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), капітальних інвестицій, заробітної плати тощо. Незважаючи на той факт, що Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року до 3,1%, прогнозується рекордне значення ВВП у доларовому вимірі за підсумками 2021 р. у межах 195 млрд дол США.

Список використаних джерел

1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с.
2. Верстюк І. Коли заощадженням добре. Які банки і чому увійшли до топ-20 найнадійніших – повна версія рейтингу. / І. Верстюк // Новое время. – № 43. – 2021 р. – С. 36–421. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/>. – Станом на 01.12.2021 р.
3. Мироненко–Шульган О. Малий бізнес в умовах пандемії COVID-19: правове регулювання фінансової підтримки державою [Електронний ресурс] / О. Мироненко–Шульган. – 19.08.2020 р. – Режим доступу до ресурсу: <https://unba.org.ua/>.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/>. – Станом на 04.10.2021 р.

6. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/>. – Станом на 01.12.2021 р.

References

1. Vasylytsiv T. H. Ekonomika maloho pidpryyemstva: navchal'nyy posibnyk / T. H. Vasylytsiv, O. I. Ilyash, N. H. Mitsenko ; za red. d-ra ekon. nauk T. H. Vasylytsiva. – K. : Znannya, 2013. – 446 s.
2. Verstyuk I. Koly zaoshchadzhennyam dobre. Yaki banky i chomu uviyshly do top-20 naynadiynishykh – povna versiya reytnhu. / I. Verstyuk // Novee vremya. – № 43. – 2021 r. – S. 36–421. Ofitsiyyny sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. – Rezhym dostupu: <https://bank.gov.ua/>. – Stanom na 01.12.2021 r.
3. Myronenko–Shul'han O. Malyy biznes v umovakh pandemiyi COVID-19: pravove rehulyuvannya finansovoyi pidtrymky derzhavoyu [Elektronnyy resurs] / O. Myronenko–Shul'han. – 19.08.2020 r. – Rezhym dostupu do resursu: <https://unba.org.ua/>.
4. Ofitsiyyny sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Ofitsiyyny sayt Kabinetu Ministriv Ukrayiny. – Rezhym dostupu: <https://www.kmu.gov.ua/>. – Stanom na 04.10.2021 r.
6. Ofitsiyyny sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. – Rezhym dostupu: <https://bank.gov.ua/>. – Stanom na 01.12.2021 r.

Дані про авторів

Климаш Наталія Іванівна,

к.е.н., доцент, Національний університет харчових технологій
e-mail: klimash12@gmail.com

Погукаєва Анастасія Андріївна,

здобувачка, Національний університет харчових технологій
e-mail: n.pogukaeva32@gmail.com

Данные об авторах

Климаш Наталья Ивановна,

к.э.н., доцент, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: klimash12@gmail.com

Погукаева Анастасия Андреевна,

соискатель, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: n.pogukaeva32@gmail.com

Data about the authors

Nataliia Klymash,

PhD in economics, associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: klimash12@gmail.com

Anastasiia Pohukaieva,

applicant, National University of Food Technologies
e-mail: n.pogukaeva32@gmail.com

УДК 336.71:004.9:005.585–026.564

МЕЛЬНИК О.М.

Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку

Предметом дослідження є інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Мета дослідження – визначити основні параметри інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення поняття «інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку». Наведена класифікація інформації для оцінки фінансової стійкості банку. Розглянуті внутрішня та зовнішня інформація. Окреслено основні параметри оцінки інформаційного забезпечення.

Висновки. Оцінка фінансової стійкості представляється як підсистема аналітичної функції управління, що базується на інформаційній системі банку, реалізується за допомогою сукупності аналітичних прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову стійкість і обґрунтовувати відповідні управлінські рішення. Ефективне функціонування системи оцінки фінансової стійкості стає можливим лише за наявності певного забезпечення, у складі якого слід виділити інформаційне забезпечення. Ефективність аналітичних процедур багато в чому обумовлюється якістю інформаційного забезпечення. Найбільш жорсткі вимоги традиційно пред'являються до облікових джерел інформації. Дані обліку й звітність банків більше, ніж якоїсь іншої комерційної організації, піддаються контролю й нагляду з боку державних і інших регулюючих органів, що, з одного боку, спрощує процес систематизації інформації.

Ключові слова: фінансова стійкість, банк, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, інновації, якість, облік, вартість, споживач.

МЕЛЬНИК А.М.

Информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка

Предметом исследования является информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка.

Цель исследования – определить основные параметры информационного обеспечения для оценки финансовой устойчивости банка.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение понятия «информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка». Представлена классификация информации для оценки финансовой устойчивости банка. Рассмотрены внутренняя и внешняя информация. Обозначены основные параметры оценки информационного обеспечения.

Выводы. Оценка финансовой устойчивости представляется как подсистема аналитической функции управления, базирующаяся на информационной системе банка, реализуется с помощью совокупности аналитических приемов и способов, позволяющих выявлять и измерять влияние факторов